

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Солижонова Л. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coocilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Рузимова Х.К., Кобулова Н.М. “БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ.....	9
3. Собирова З.Ш., Файзиев В.Б. ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.....	16
4. Абдрашитова Е.В., Бурцева А., Маралова А. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА.....	22
5. Asqarova M.R., Eshmatova M.I. SUV - TABIAT IN'OMI.....	29
6. Atabayeva D.T. O'QUVCHILAR KUN TARTIBINING BIORITM BILAN BOG'LIQLIGI.....	33
7. Қораев С.Б. ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	37
8. Mavlonova G.D. TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH.....	41
9. Мусаев Х.А. ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.....	47
10. Муталов К.А. КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – АММОДЕНДРЕТА CONOLLYI.....	51

ISSN: 2181-0575

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Asqarova Miribon Raimovna,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti o'qituvchisi

askarovamiribon@gmail.com

Eshmatova Malohat Ismoil qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi 4-kurs talabasi

SUV - TABIAT IN'OMI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482885>

ANNOTATSIYA

Suv- yer sayyorasida hayot mavjud bo'lishining asoslaridan biridir. Insonning tabiiy boyliklardan shu jumladan suvdan ham haddan tashqari ortiqcha foydalanishi tufayli sayyoramizning qiyofasi salbiy tomonga o'zgarishiga olib keldi. Hozirgi kunda suvlarni toza saqlab qolish butun insoniyatni jiddiy tashvishga solib turgan muammolardan biridir. Ushbu maqolada mamlakatimizning bugungi kundagi ichimlik suviga bolgan ehtiyoji, suvlarimizning sho'rlanishi va uning oqibatleri va bu muammolarning oldini olish choralari haqida fikr yuritiladi. Ekologik muammolarni hal etishning eng ustuvor chora –tadbirlaridan biri bu yosh avlodni tabiatga mehr-muhabbatli, ekologik madaniyatli qilib tarbiyalashdir.

Kalit so'zlar: ekologiya, oqova suvlar, sho'rlangan yerlar, qurg'oqchil yerlar, biokimyoviy usul, fizik-kimyoviy usul, daryo suvlari, iqlim, suv zahirasi, dezinfektsiya.

Аскарова Мирибон Раимовна

Преподаватель факультета естественных наук Чирчикского

государственного педагогического университета

askaramiribon@gmail.com

Эшматова Малоҳат Исмоил қизи

Чирчикский государственный педагогический университет

студентка 4 курса факультета естественных наук, кафедра биологии

ВОДА - ДАР ПРИРОДЫ

АННОТАЦИЯ

Вода – одна из основ существования жизни на планете Земля. Чрезмерное использование человеком природных ресурсов, в том числе водных, привело к негативным изменениям в облике нашей планеты. В настоящее время поддержание чистоты воды является одной из проблем, которые серьезно волнуют все человечество. В данной статье рассматривается потребность в питьевой воде в нашей стране на сегодняшний день, засоление наших вод и его последствия, а также меры по предотвращению этих проблем.

Одной из важнейших мер по решению экологических проблем является воспитание у подрастающего поколения природолюбия и экологической культуры.

Ключевые слова: экология, сточные воды, засоленные земли, аридные земли, биохимический метод, физико-химический метод, речные воды, климат, водозапас, обеззараживание.

Askarova Miribon Raimovna,
Eshmatova Malokhata daughter of Ismail
Lecturer, Faculty of Natural Sciences,
Chirchik State Pedagogical University
askaramiribon@gmail.com

Eshmatova Malohat Ismoil qizi
Chirchik State Pedagogical University,
4th year student of the Faculty of Natural
Sciences, Department of Biology

WATER - A GIFT OF NATURE

ANNOTATION

Water is one of the foundations of the existence of life on the planet Earth. Due to human overuse of natural resources, including water, the image of our planet has changed negatively. Today, keeping water clean is one of the problems that are of serious concern to all mankind. This article discusses the current need for drinking water in our country, the salinity of our waters and its consequences, and measures to prevent these problems. One of the most important measures to solve ecological problems is to educate the young generation to be nature-loving and ecologically cultured.

Key words: ecology, wastewater, saline lands, dry lands, biochemical method, disinfection, physico-chemical method, river waters, climate, water supply, disinfection.

Jamiyat taraqqiy etar ekan insoniyatning suvga bo'lgan talabi ham ortib boraveradi, negaki odamlarning xo'jalik faoliyatini toza suvsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Yer sharida chuchuk suv bir tekis tarqalmagan: masalan Osiyo va Evropada dunyodagi daryo suvlari zaxirasining 39-40%ga yaqini tashkil etadi.

Sayyoramizda chuchuk suvga bo'lgan talabga qarab quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1-aholi zich bo'lgan hududlar;

2- kengayayotgan qurg'oqchil yerlar;

3-ajralib qolgan, alohidalangan yerlar.

Dunyo suvlarining atigi 2%ni chuchuk suv, qolgan 98%ini sho'r suvlar tashkil etishini takidlab o'tganimiz barobarida odamlar, xususan O'zbekiston aholisi toza suvlardan oqilona foydalanyapdimi va hozirda bu boradagi ahvolimizga bir nazar tashlab o'tamiz.

1- Suv hayot manbai.

Respublikamizningda iqlim asosan quruq, namlik past bo'lib, maydonining 80% ga yaqin qismi cho'llardan iborat. Sug'oriladigan yerlarning 88 foizi Amudaryo va Sirdaryo suv havzalariga to'g'ri keladi. Bu daryolar Markaziy Osiyoda bir necha davlatlar orqali oqib o'tib bizgacha yetib keladi.

Turkmanistonning Chorjo'y viloyati Amudaryodan sug'orish uchun olgan suvining 30 foizini sho'rlangan holatda daryoga qaytaradi, sug'oriladigan maydonlarning soni esa yidan –yilga ortib bormoqda. Qo'shni Tojikiston respublikasidan daryo orqali kirib keladigan oqava suvlardagi tuzlar miqdori deyarli litriga 4 grammgacha yaqinlashgan. Respublikamizda nisbatan suvlarning ifloslanish darajasi asosan Toshkent shahri va Toshkent viloyati ulushiga to'g'ri keladi.

Oqava - ishlatilgan, ichishga yaroqsiz suvlarni tozalashda dunyo bo'yicha bir - necha usullardan foydalaniladi: mexanik, biokimyoviy, fizik-kimyoviy va dezinfeksiya usullaridan foydalaniladi. Mexanik usul - maxsus qurilmalar yordamida suvga qo'shilgan erimagan og'ir zarralar, suv yuzasidagi moy, neft, organik va mineral moddalar ushlab qolinadi.

1. Biokimyoviy usulda mikroorganizmlardan foydalaniladi. Biologik usulning asosiy maqsadi mexanik usul bilan tozalash mumkin bo'lmagan iflosliklarni tozalashdir.
2. Fizik-kimyoviy usulda suvdagi iflos moddalar maxsus erituvchilar yordamida parchalanadi.
3. Dezinfeksiya usulida kimyoviy moddalardan foydalaniladi. Hozirgi kundagi dunyo bo'yicha olinadigan toza chuchuk suvning 90-95 foizi distillyatsiya usulida olinadi.

Lekin shuni unutmaslik kerakki, iflos suvni nisbatan toza qilish uchun iflos suvdan 30 barobar ko'proq toza suv qo'shiladi. Demak uni tozalash uchun ham mablag' ham toza suv talab etiladi. O'zbekistonda suv resurslari bugungi kunda 52-53ming kub/kmni tashkil qiladi. Ammo bugungi kundagi O'zbekiston aholisining suvga bo'lgan ehtiyoji ozmi- ko'pmi 62 ming kub/kmga teng. Shu sababdan o'sib borayotgan mamlakatimiz aholisining suvga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash maqsadida 6-8 ming kub/ km suv taqchilligi muammosi mavjud.

“O'zsuvta'minot” AJning bergan eng so'nggi ma'lumotlariga qaraganda O'zbekistonda ichimlik suvi zahirasi allaqachon tugagan, yer osti suvlari zahirasi esa achinarli ahvolda ekanligini ma'lum qilgan. Yuqoridagi ma'lumotlar va faktlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, O'zbekistonda suv muammosi bugun paydo bo'lgan emas. Lekin bu muammoni hal etish uchun har bir fuqaro o'z hissasini qo'shmas ekan bu muammo dolzarbligicha qolaveradi.

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki mamlakatimizda ichimlik suvi muammolarini hal qilish maqsadida quyidagi ishlarni amalga oshirish talab etiladi:

- ekologik muammolarni hal etishni davlat siyosati darajasiga ko'tarish va OAV, jurnalistlarni ushbu muammolarga ko'proq jalb etish;
- ekologiya mutaxasislari sonini oshirish;
- ta'lim muassasalarida ekologik tarbiya darslarini ko'paytirish;
- mahallalarda ekologik muammolarga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazish;
- aholining ekologik madaniyatini oshirish maqsadida targ'ibot ishlarini olib borish.

Ushbu ishlarni amalga oshirishda respublika, viloyat va tumanlardagi ekologik partiya faollari va keng jamoatchilik jalb qilinsagina samarali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rasulov. M.F. Suv-hayot manbai. O'quv qo'llanma. Toshkent, “Yozuvchi” nashriyoti, 2002 yil.
2. Qayumov A.A., Yakubov. Sh., Raximov A.K. Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish. Toshkent, O'quv qo'llanma. “Fan” 2011.
3. Sattorov Z.M. Ekologiya. Darslik Toshkent, “Sano-standart” 2018.
4. Asqarova, M. R., & Gafurjonova, X. (2022). EKOLOGIK TA'LIM TARBIYANI OLIV BORILISHI: SINGAPUR TAJRIBASI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 9, 113-118.

5. Sharipboyeva, Y. M., & Askarova, M. R. (2022). Analysis of the root and root circumference nematode of *silybum marianum* (L) gaertn. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1236-1238.
6. Мухаммаджон, М., Ситора, Т., Ленара, С.А., Мафтуна, М., Нигора, М., и Талат, С. (2021). ВЛИЯНИЕ NGF НА ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В ТКАНЯХ МОЗГА КРЫС. *Универсум: химия и биология*, (9 (87)), 82-86.
7. Abdullayeva Guzalxan Vladimirovna (2022). OROL ATROFI NUKUS SHAHRIDA YASHOVCHI YOSHLARDA ARTERIAL BOSIMNING O'ZGARISHI. *Science and innovation*, 1 (D3), 82-86. doi: 10.5281/zenodo.6659374.
8. Raximov, A. K., Boltayeva, M. D., & Kholikova, M. A. (2021). MORPHOLOGICAL INDICATORS OF SOYBEAN VARIETIES PLANTED IN COMBINATION WITH CORN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1151-1155.
9. Шарипбоева Ю., Нематов Х. и Иброксимов М. (2022). АНАЛИЗ ПОСАДОК ПОЧВЕННЫХ НЕМАТОДОВ, ВЫСЕВАЕМЫХ MELILOTUS OFFICINALIS DESCR. *Академические исследования в современной науке*, 1 (9), 299-302.
10. Shonazarova, N. I., & Fayziev, V. B. (2021). UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA BOTANIKA FANINI O'QITISH UCHUN ELEKTRON RESUSLARNI QO'LLASH. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 1487-1494.
11. Shonazarova, N. I., & Fayziyev, V. B. (2021). KARTOSHKKA VIRUSLARI VA ULARGA QARSHI SAMARALI KURASH CHORALARI. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 955-965.
12. Shonazarova, N. I., & Fayziyev, V. B. (2021). KYV SHTAMMLARI VA ULARNING AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 2(10), 306-311.
13. <http://www.Ecolog.com>.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000